

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

5^ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΕΕ

ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

4 – 5 Μαΐου 2017

Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πρόλογος

Η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Εκπαίδευσης / Education Management» του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησαν το διήμερο 4 και 5 Μαΐου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, το 5ο Φοιτητικό Συνέδριο με θέμα «Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Η έννοια της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και η εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων του μάντζμεντ βρίσκεται στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος αφού η οικονομική κρίση που βιώνουμε δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις για ορθολογική διαχείριση των λιγοστών διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων και υλικών). Η διαχείριση αυτή σε συνθήκες κινδύνου μεταξύ ανταγωνιστικών επιλογών υπό την έννοια ότι οι περιορισμένοι πόροι που διατίθενται για την εκάστοτε επιλογή στερούν την δυνατότητα να δοθούν για κάποια άλλη δημιουργούν την ανάγκη ορθολογισμού και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στην βάση μιας πολυκριτήριας ανάλυσης κόστους οφέλους. Οι αντισταθμιστικότητες μεταξύ πολλαπλών κριτηρίων και επιλογών αν και αυξάνουν την ρεαλιστικότητα των λύσεων ταυτόχρονα όμως μεγεθύνουν και την πολυπλοκότητα των υποδειγμάτων με αποτέλεσμα η λήψη αποφάσεων να εμφανίζεται ως μια αναγκαία επιστημονική λύση στα σύγχρονα προβλήματα επιχειρηματικότητας. Για το λόγο αυτό κερδίζει ολοένα και περισσότερο την προσοχή της νεανικής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα, πληθώρα διεπιστημονικών μεθοδολογιών και αλγορίθμων αναπτύσσονται με στόχο την αντιμετώπιση περίπλοκων επιχειρησιακών προβλημάτων συνιστώντας απαραίτητο εφόδιο των νέων στη δημιουργία σημαντικών επαγγελματικών προοπτικών και ευκαιριών.

Ακολουθώντας την παραπάνω λογική το 5^ο Φοιτητικό Συνέδριο στην Πάτρα προσέφερε ένα βήμα για την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ ερευνητών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους και έδωσε τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς επίσης και σε νέους απόφοιτους, να ενταχθούν και παρουσιάσουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα τις επιστημονικές τους εργασίες. Με τον τρόπο αυτό, φοιτητές και νέοι απόφοιτοι αντάλλαξαν εμπειρίες - απόψεις και ενημερώθηκαν για τα τελευταία ερευνητικά επιτεύγματα στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Ι. Μητρόπουλος, καθηγητής

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοίκηση Εκπαίδευσης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Περιεχόμενα

Πρόεδροι συνεδριών και Προσκεκλημένοι ομιλητές	5
Πρόεδρος συνεδρίου	5
Πρόεδροι συνεδριών (Chairs)	5
Προσκεκλημένοι ομιλητές	5
Λίστα συγγραφέων.....	6
Η επιρροή του Z-score και του Distance-to-Default των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην προσβασιμότητα τους στα δάνεια τραπεζών.....	8
Η συμβολή των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους στην τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας.....	10
Αποτίμηση Ομίλων Αριστείας στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών 2013-2014: Απόψεις των Μαθητών	11
Στάσεις και απόψεις καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Αιγίου σχετικά με τη φοίτησή τους	12
Εφαρμογές Αστικού Ασύρματου Δικτύου στην Πάτρα για προώθηση της Επιχειρηματικότητας.....	13
Επισκόπηση εφαρμογής μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων – Η περίπτωση βέλτιστων αντιστοιχήσεων μέσω Γραμμικού Προγραμματισμού.....	14
Χρήση των μοντέλων των Χρονοσειρών για τη λήψη αποφάσεων.....	15
Επιλογή και αξιολόγηση προμηθευτών με την χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων	16
Αξιολόγηση διαδικτυακής προσβασιμότητας: Η περίπτωση των ελληνικών ειδησεογραφικών ιστοτόπων	17
Αξιολόγηση διαδικτυακής προσβασιμότητας: Η περίπτωση των ιστοτόπων αεροδρομίων.	18
Υποκίνηση Ιατρικού Προσωπικού: Από τη Θεωρία στη Πράξη	19
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση ενός Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (Massive Open Online Course - MOOC) για την εκμάθηση της γλώσσας HTML 20	
Μελέτη της επίδρασης της οπτικής ανάδειξης παραφαρμακευτικών προϊόντων στον χώρο του φαρμακείου (merchandising) στην πρόκληση αυθόρμητων αγορών	21
Bitcoin–Επενδύσεις μέσω Κρυπτονομισμάτων	22
Ικανοποίηση ασθενών στα πρωινά και απογευματινά ιατρεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Π.Γ.Ν.Π.) σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.....	23
Η μελέτη της ποιότητας ζωής ασθενών με νοσογόνο παχυσαρκία, μετά από βαριατρικές επεμβάσεις.....	24
Διαχρονική αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ με την μέθοδο DEA..	25
Μοντέλα Κάλυψης Ζήτησης με Έμφαση στην Ποιότητα	26

Η εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις τροφίμων του νομού Αιτωλοακαρνανίας	27
Μεθοδολογία Κατάρτισης Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) για μία νέα καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργία ενός ελληνικού εγχειρίδιου σε εξειδικευμένο πρόγραμμα συγγραφής Business Plan. Εφαρμογή μέσω της υλοποίησης Case Study στον τομέα του μηχανοκίνητου αθλητισμού της UoP Racing Team	28
Ο βιωματικός τουρισμός και οι επιπτώσεις του	29
Μεθοδολογία υλοποίησης μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC).....	38
Εκπαιδευτικές αλλαγές (top-down - bottom-up)	39
Single Period Demand Covering Problems:.....	40
Alternative formulations and computational analysis	40
Μελέτη και ανάλυση του μοντέλου αναφοράς λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCOR Model) Έρευνα σε τομέα του Βιομηχανικού Κλάδου της Ελλάδος	41
Η επίδραση της εμπιστοσύνης στην συνεργασία μεταξύ αγοραστή –προμηθευτή στα πλαίσια μιας ευέλικτης εφοδιαστικής αλυσίδας στο χώρο του φαρμάκου	42
Ηλεκτρονικές εγγραφές εργαστηρίων: Η εμπειρία από τη διαχείριση απότομων αυξήσεων επισκεψιμότητας διαδικτυακών υπηρεσιών	43
Εξαγωγή δεδομένων από το Twitter.....	44
Studying Container Terminal Operations with Discrete Event Simulation: A Case Study	45
Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Ίδρυση Πρότυπης Κυνοτροφικής Μονάδας	46
Διερεύνηση των αντιλήψεων των φαρμακοποιών - ιδιοκτητών ή εργαζόμενων – σε φαρμακεία ανοιχτά στο κοινό, σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας	47
Η πορεία των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα: Προοπτικές - Ανάλυση αγοράς	48
Καθορισμός & εξαγωγή δεδομένων: Στατιστική ανάλυση σε οικονομικά δεδομένα.....	49
Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Γνωστικές Επιστήμες Μελέτη Περίπτωσης: Συσχέτιση Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας και Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε Φοιτητές.....	50
Εφαρμογή μεθόδων Υπολογιστικής Νοημοσύνης στη Διερεύνηση Προφίλ Ψυχολογικής Διάθεσης Νεαρών Ενηλίκων e-Gamers.....	51
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Γνώσης στη Ψυχομετρία: Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων και Πτυχές Προσωπικότητας Ενηλίκων	52
Πληροφοριακά Συστήματα στον Χώρο της Υγείας. Μελέτη περίπτωσης οι εφαρμογές mHealth.....	53
Πληροφοριακά Συστήματα στον Χώρο της Ναυτιλίας. Μελέτη περίπτωσης εφαρμογής σε Ελληνικές Ναυτιλικές Εταιρίες.....	54
Σχεδίαση και υλοποίηση Αυτόνομου Συστήματος Ελέγχου και Λήψης Αποφάσεων. Μελέτη περίπτωσης υλοποίησης Συστήματος σε Θερμοκηπιακή Μονάδα.....	55

Αξιολόγηση της καθημερινής Φυσικής Δραστηριότητας	56
των μαθητών/τριών του Γ.Ε.Λ Θέρμου	56
Η παρουσίαση του συστήματος ταμίας από απόσταση της τράπεζας Πειραιώς.....	57
<i>*Εργαστήριο «Επιχειρηματικότητα & Ψηφιακής Καινοτομίας» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,</i>	<i>57</i>
Εφαρμογή της μεθόδου της Ισορροπημένης Κάρτας Επιδόσεων στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας	58
<i>Γκιουζέπης Βασίλειος Πολυτεχνείο Κρήτης</i>	<i>58</i>
Ποσοστά ξενοφοβίας στην τοπική κοινωνία της Πάτρας με τη μέθοδο της απλής γραμμικής παλινδρόμησης	59
Αυτόματα αναγνώριση ήχων σε ραδιοφωνικές εκπομπές.....	60
Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών: Μελέτη περίπτωσης.....	61

Πρόεδροι συνεδριών και Προσκεκλημένοι ομιλητές

Πρόεδρος συνεδρίου

Δρ. Μητρόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας.

Πρόεδροι συνεδριών (Chairs)

Δρ. Αντωνοπούλου Ήρα

Δρ. Βασιλείου Κωνσταντίνος

Δρ. Γιαννούκου Ιωάννα

Κακαρελίδης Γιώργος

Δρ. Κατσάνος Χρήστος

Δρ. Μητρόπουλος Ιωάννης

Δρ. Μητρόπουλος Παναγιώτης

Δρ. Παπαδόπουλος Δημήτρης

Δρ. Πιερρακκέας Χρήστος

Δρ. Ραφαηλίδης Απόστολος

Δρ. Χαλκιάπουλος Κωνσταντίνος

Προσκεκλημένοι ομιλητές

Δρ. Ματσατσίνης Νικόλαος, Πρόεδρος ΕΕΕΕ, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Δρ. Ψαρράς Ιωάννης, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Δρ. Γρηγορούδης Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Λίστα συγγραφέων

Αβράμη Αθανασία	Καραολή Μαρία-Ελένη
Άγγελος Ανδρέου	Καρτσωνάκης Ευστράτιος
Αναμουρλίδης Κυριάκος	Καρυώτη Βασιλική
Ανδρικοπούλου Μαρία	Κάτελα Αναστασία
Ανδρίτσος Γεράσιμος	Κατόπης Παναγιώτης
Αντζουλάτος Γεράσιμος	Κατσάνος Χρήστος
Αντωνοπούλου Ήρα	Κατσιμνιγοπούλου Άννα
Αποστολόπουλος Δημήτρης	Κατσουπάι Εντρι
Βαμβακά Μαρία	Κεσουδίδου Ιωάννα
Βασιλείου Κωνσταντίνος	Κολοβρέντη Μαρία
Βασιλόπουλος Βασίλειος	Κοτσώνης Χαράλαμπος
Βάσιος Ηλίας	Κουκής Αλέξανδρος
Βίννη Ελένη	Κουσιουνέλου Φωτεινή
Γατομάτη Φωτεινή	Κουτσονίκος Ιωάννης
Γεωργούλιας Δημήτρης	Κρομμύδα Ιωάννα
Γιαννακοπούλου Παρασκευή	Κυπριώτης Αναστάσιος
Γιαννίκος Ιωάννης	Κυρίτση Παρασκευή
Γιωτόπουλος Γεώργιος	Κυρίτση Χριστίνα
Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος	Κωνσταντακοπούλου Θεοδώρα
Γκιντώνη Ευγενία	Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος
Γκιουζέπης Βασίλειος	Μακρή Ακριβή
Γρηγορούδης Ευάγγελος	Μανιάτη Ελένη
Γωγώ Βάσιου	Μάργαρης Παναγιώτης
Δούκας Νικόλαος	Μαργαρίτης Σωτήρης
Δριβήλας Κωνσταντίνος	Μαρινέλης Θεοχάρης
Δρογγίτης Αναστάσιος	Μαρκατόπουλος Νίκος
Δρόσος Δημήτριος	Μητρόπουλος Ιωάννης
Ζαραβίνας Μιχάλης	Μητρόπουλος Παναγιώτης
Θεολόγος Κωνσταντίνος	Μήτσος Βασίλειος
Κακαρελίδης Γιώργος	Μίσκου Ιωάννης
Κανέλλης Νικόλαος	Μιχαλοπούλου Παναγιώτα

Μιχοπούλου Μαρία	Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Μπεληγιάννης Γρηγόριος	Σιφακάκη Καλλιόπη
Νεοφύτου Μιχάλης	Σκουρολιάκος Λουκάς
Νότσκα Λορένα	Σκούταρης Άλκης
Νταλίπης Γιάννης	Σοφίλλα Ειρήνη
Ντάλλα Ανθούλα	Σπυρόπουλος Διονύσιος
Ντάρμα Ευγενία	Σπυροπούλου Ναταλία
Ντεμίρης Κωνσταντίνος	Σπύρου Νικολέτα
Ντερβίσι Ερμάντ	Στάικος Φίλιππος
Ντούρα Αμαρίλντ	Σταματοπούλου Γαλατεία
Παπαβασιλείου Νιόβι-Χριστίνα	Στάμος Κωνσταντίνος
Παπαδάκη Ευαγγελία	Σταμούλης Γιώργος
Παπαδόπουλος Δημήτρης	Στογιάννος Νικόλαος
Παπαδόπουλος Δημήτριος	Στρατιδάκη Ελένη
Παπαμίκρου Φωτεινή	Ταρλεβ Βλαντιμίρ
Παπασμύρης Γεώργιος	Τζανή Γεώργιος
Παράσχη Παρασκευή-Ελένη	Τόγιας Παναγιώτης
Πασχαλίδης Ιωάννης	Τρίμμη Αντωνία
Πιερρακέας Χρήστος	Τσιαμπά Βιολέττα
Πομώνης-Μαρμαράς Εμμανουήλ	Τσότσολας Νικόλαος
Πόνης Σταύρος	Φλογερά Όλγα
Πρίφτι Λεόν	Φωστηρόπουλος Ευάγγελος
Ρετζεπάι Αρμάντο	Χαλκιάπουλος Κωνσταντίνος
Σακελαρίου Μαρίνα	Χρηστίδη Ιωάννα
Σακελαρίου Παναγιώτα	

Στάσεις και απόψεις καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Αιγίου σχετικά με τη φοίτησή τους

Γιωτόπουλος Γεώργιος

Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.08, Μ.Εδ.

Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας

Φοιτητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Εκπαίδευσης

ggiotop@gmail.com

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη και επεξεργασία των απόψεων των καταρτιζομένων που φοιτούν στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Αιγίου. Στο θεωρητικό μέρος, έγινε αναφορά στα ΔΙΕΚ και σε σχετική νομοθεσία, ενώ αναφέρθηκαν οι λόγοι για τους οποίους δικαιολογείται η ύπαρξή τους. Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάστηκε η ταυτότητα της έρευνας, ο σκοπός και οι στόχοι, τέθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα και έγινε ανάλυση περιεχομένου στα ερευνητικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα της έρευνας, σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα, έδειξαν ότι το φύλο των καταρτιζομένων έχει επιρροή στην επιλογή ειδικότητας. Όσον αφορά στο θέμα της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, οι απόψεις τους είναι μοιρασμένες ανάμεσα στο ναι και στο όχι. Όσοι υποστηρίζουν το όχι θεωρούν ότι ευθύνεται το υψηλό ποσοστό ανεργίας. Υπάρχει σχετική ικανοποίηση τους από τη μέχρι τώρα φοίτησή τους στο ΔΙΕΚ. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας του ΔΙΕΚ.

Λέξεις-Κλειδιά: Επαγγελματική Κατάρτιση, Στάσεις, Απόψεις, ΔΙΕΚ

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το νόμο 2009/1992 ιδρύονται τα Δημόσια ή Ιδιωτικά ΙΕΚ, τα οποία εποπτεύονταν από τον τότε Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Βάσει του νόμου 3879/10 και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 ορίζεται ότι «τα Ι.Ε.Κ. είναι νομικά πρόσωπα ή λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων, τα οποία έχουν κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία και σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης». Φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης είναι μεταξύ άλλων τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Σύμφωνα με τον Βούτσινο (1994), στην Ελλάδα τα ΙΕΚ επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες ύπαρξής τους καθώς απορρόφησαν ένα σημαντικό μέρος των απόφοιτων των γενικών λυκείων που δεν μπορούσαν ή δεν επιθυμούσαν να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς τους έδωσαν μια επαγγελματική διέξοδο. Επιπρόσθετα, τόσο οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Λ. (Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων)

και των ΕΠΑ.Λ (Επαγγελματικών Λυκείων), όσο και γενικότερα οι άνεργοι ή εργαζόμενοι ενήλικες έχουν την ευκαιρία να συμπληρώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (Βούτσινος και συν., 1994). Συνεπακόλουθα, τα ΙΕΚ παρέχουν συγχρόνως στους καταρτιζόμενους μια επαγγελματική κατοχύρωση και αναγνώριση όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (Κωτσίκης, 2000:275).

Ερευνητικό μέρος

Η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των καταρτιζομένων που σπουδάζουν στο ΔΙΕΚ Αιγίου, πραγματοποιήθηκε με τη διανομή έντυπων ερωτηματολογίων τεσσάρων σελίδων και της συλλογής τους την ίδια ημέρα από τον ερευνητή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2016Β.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο «είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο συλλογής δεδομένων για επισκοπήσεις που παρέχει δομημένα συχνά αριθμητικά δεδομένα» (Wilson & McLean, 1994 στο Cohen και συν., 2008:414). Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε το ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο (Cohen και συν., 2008:418) αποτελούμενο από 21 ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα), εκ των οποίων, 19 δομημένες, κλειστού τύπου ερωτήσεις και 2 μη δομημένες, ανοικτού τύπου ερωτήσεις, προκειμένου «οι συμμετέχοντες να απαντήσουν ελεύθερα διατυπώνοντας τη γνώμη ή την άποψή τους» (Cohen και συν., 2008:419). Από τους 260 συνολικά καταρτιζόμενους που σπουδάζουν στο ΔΙΕΚ Αιγίου, οι 176 συμμετείχαν στη συμπλήρωσή του. Ποσοστό συμμετοχής: 67,69%. Οι πρώτες 10 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι γενικού τύπου και έχουν ως σκοπό να σχηματίσουν το γενικό προφίλ του ερωτώμενου. Οι υπόλοιπες 11 ερωτήσεις αποτελούν τον πυρήνα της έρευνας, αφού πραγματεύονται τις απόψεις τους σχετικά με τον θεσμό των ΔΙΕΚ σε συνδυασμό με την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα

Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των καταρτιζομένων σχετικά με τη φοίτησή τους στο ΔΙΕΚ Αιγίου. Ειδικότερα, διερευνάται η παρούσα στάση τους σχετικά με τη φοίτησή τους στα ΔΙΕΚ και εάν θεωρούν ότι τελειώνοντας τις σπουδές τους και έχοντας αποκτήσει την πιστοποίηση (Δίπλωμα) θα μπορέσουν να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από την έως τώρα μελέτη είναι:

- Το φύλο των καταρτιζομένων, επιδρά στην επιλογή ειδικότητας;

- Οι καταρτιζόμενοι – τελειώνοντας το ΔΙΕΚ – θεωρούν ότι θα έχουν γρήγορα επαγγελματική αποκατάσταση;
- Σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι δεν θα έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, σε ποιους λόγους θα οφείλεται αυτό;
- Υπάρχει σχετική ικανοποίηση από τη μέχρι τώρα φοίτησή τους στο ΔΙΕΚ;
- Θεωρούν ότι μπορεί ή ότι θα έπρεπε να αλλάξει κάτι γενικότερα σχετικά με το θεσμό των ΔΙΕΚ;

Αποτελέσματα έρευνας

Οι καταρτιζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 176. Εξ' αυτών 112 ήταν γυναίκες και 64 ήταν άνδρες. Η πλειοψηφία ανήκει στο ηλικιακό φάσμα 19 – 20 ετών (εικόνα 1) ενώ το 52,8% δηλώνει από 18 έως 22 ετών.

Εικόνα 1: Ηλικίες καταρτιζομένων

Στην ερώτηση (ερ.) 3 «Από που άκουσες για πρώτη φορά σχετικά με τα Δ.Ι.Ε.Κ / τη φοίτηση στα Δ.Ι.Ε.Κ;» 135 άτομα ή 75,4% απαντούν από φίλο/φίλη, γνωστό, 55 άτομα ή 30,7% απαντούν από το internet, 17 άτομα ή 9,5% απαντούν από το facebook, ενώ 6 άτομα ή 3,4% απαντούν από εφημερίδα. Στην ερ. 4 «Τι τύπο Λυκείου έχεις τελειώσει;» 115 άτομα ή 63,9% απαντούν Γενικό Λύκειο (εικόνα 2), ενώ 64 άτομα ή 35,6% απαντούν Επαγγελματικό Λύκειο.

Εικόνα 2: Τύπος Λυκείου από το οποίο οι καταρτιζόμενοι έχουν αποφοιτήσει

Στην ερ. 10 στην εικόνα 3 φαίνεται ο Μ.Ο. του απολυτηρίου Λυκείου των καταρτιζομένων. Αξιοσημείωτο είναι ότι 4 άτομα έχουν Μ.Ο. από 8 – 10 και ακόμη 13 άτομα από 18 – 20.

Εικόνα 3: Μέσος Όρος (Μ.Ο) του Απολυτηρίου Λυκείου

Στην ερ. 6 «Ποια ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου έχεις τελειώσει;» φαίνονται τα αποτελέσματα αναλυτικά στην εικόνα 4. Βλέπουμε ότι η απάντηση «Άλλο» κατέχει ποσοστό 32,2% (58 άτομα) και αφορά στο Επαγγελματικό Λύκειο. Από τα επιστημονικά πεδία του Γενικού Λυκείου, πρώτο έρχεται το 1ο επιστημονικό πεδίο με ποσοστό 26,7% (48 άτομα) και ακολουθεί το 2ο επιστημονικό πεδίο με 20,6% (37 άτομα).

Εικόνα 4: Ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου με την οποία οι καταρτιζόμενοι έχουν αποφοιτήσει

Στην ερ. 5, το 77,2% ή 139 άτομα διαμένουν στο Αίγιο ή στα περίχωρα του Αιγίου, ενώ 28 άτομα ή 15,6% πηγαινοέρχονται καθημερινά από την Πάτρα (εικόνα 5).

Εικόνα 5: Τόπος μόνιμης κατοικίας των καταρτιζομένων

Στην ερ. 7 «Είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;» 22 άτομα απαντούν ότι έχουν αποφοιτήσει από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα, 4 από ΑΕΙ και 18 από ΑΤΕΙ. Το ποσοστό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σπουδάζουν στο ΔΙΕΚ Αιγίου σε σχέση με το σύνολο των ερωτηθέντων καταρτιζομένων είναι 12,5%. Έξι από αυτούς είναι άνδρες, ενώ 16 είναι γυναίκες. Τα πτυχία τους είναι (ερ. 8) σύμφωνα με τον πίνακα 1:

A/A	Φύλο	Είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;	Εάν απάντησες ότι είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ποια ειδικότητα (δίπλωμα, πτυχίο) κατέχεις;
1	Άνδρας	ΑΕΙ	Επιστήμης Υλικών
2	Γυναίκα	ΑΕΙ	Νομικής
3	Άνδρας	ΑΕΙ	Οικονομικών Επιστημών
4	Γυναίκα	ΑΕΙ	Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
5	Γυναίκα	ΑΤΕΙ	Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
6	Γυναίκα	ΑΤΕΙ	Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
7	Άνδρας	ΑΤΕΙ	Ηλεκτρολογίας
8	Άνδρας	ΑΤΕΙ	Ηλεκτρονικής
9	Γυναίκα	ΑΤΕΙ	Ηλεκτρονικής

10	Γυναίκα	ΑΤΕΙ	Ιατρικών Εργαστηρίων
11	Άνδρας	ΑΤΕΙ	Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
12	Γυναίκα	ΑΤΕΙ	Μάρκετινγκ
13	Άνδρας	ΑΤΕΙ	Μηχανολογίας
14	Γυναίκα	ΑΤΕΙ	Νοσηλευτικής
15	Γυναίκα	ΑΤΕΙ	Νοσηλευτικής
16	Γυναίκα	ΑΤΕΙ	Πολιτικών Μηχανικών
17	Γυναίκα	ΑΤΕΙ	Προσχολικής Αγωγής
18	Γυναίκα	ΑΤΕΙ	Τεχνολογίας Τροφίμων
19	Γυναίκα	ΑΤΕΙ	Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης
20	Γυναίκα	ΑΤΕΙ	Δεν απάντησε
21	Γυναίκα	ΑΤΕΙ	Δεν απάντησε
22	Άνδρας	ΑΤΕΙ	Δεν απάντησε

Πίνακας 1. Ερ. 7. Φύλο και ειδικότητες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαφαίνεται μια πανσπερμία πτυχίων διαφορετικών ειδικοτήτων / ειδικοτήσεων. Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ είναι αριθμητικά πιο πολλοί σε αναλογία 5,5:1.

Από τους 22 παραπάνω στην ερώτηση (ερ. 9) «Για ποιο λόγο επέλεξες να σπουδάσεις στα ΔΙΕΚ, όντας κάτοχος τριτοβάθμιου πτυχίου / διπλώματος;» οι 9 απαντούν «Δεν μπορώ να βρω δουλειά σχετική με το πτυχίο / δίπλωμα τριτοβάθμιας που κατέχω». Οκτώ άτομα απαντούν ότι άκουσαν για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που σπουδάζουν τώρα και τους άρεσε, ενώ 6 άτομα απαντούν ότι το κάνουν για δικούς τους προσωπικούς λόγους. Ακόμη, έξι άτομα απαντούν ότι δεν τους ενδιαφέρει να εξασκήσουν το επάγγελμα που σπούδασαν και τέλος, δύο καταρτιζόμενοι επέλεξαν “Άλλο”.

Οι ειδικότητες που σπουδάζουν οι καταρτιζόμενοι φαίνονται στον πίνακα 2.

Ειδικότητες	Καταρτιζόμενοι
Βοηθός Φαρμακείου	28
Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ	20

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων	20
Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής	18
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων	16
Τεχνικός Η/Υ	14
Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης	14
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)	13
Τεχνικός Μηχανοτρονικής	11
Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων	10
Βοηθός Νοσηλευτικής - Τραυματολογίας	9
Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων	3
Σύνολο	176

Πίνακας 2. Ερ. 11.Ειδικότητα καταρτιζομένων

Στην ερώτηση 12 «Σε ποιο εξάμηνο σπουδών είσαι;» 66 άτομα ή το 37,5% απαντούν Α' Εξάμηνο, και 98 άτομα ή το 55,7% απαντούν Γ' Εξάμηνο, ενώ στο Δ' Εξάμηνο φοιτούν 12 άτομα ή 6,8%. Στον πίνακα 3 φαίνονται οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης ειδικότητας που σπουδάζουν.

Γιατί διάλεξες αυτή την ειδικότητα στο ΔΙΕΚ που σπουδάζεις;	Ποσοστό
Είχα ακούσει για αυτή την ειδικότητα και μου άρεσε	64,40%
Δεν έβρισκα κάτι κοντά σε αυτό που ήθελα να σπουδάσω, γι αυτό επέλεξα αυτήν την ειδικότητα	16,10%
Άλλο	14,40%
Γιατί μου την πρότεινε φίλος/γνωστός	7,50%
Γιατί ήθελα να συνεχίσω στην ειδικότητα που είχα τελειώσει στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο	6,30%
Γιατί ήθελα να αλλάξω ειδικότητα και να μην συνεχίσω σε αυτήν που είχα τελειώσει στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο	5,70%

Πίνακας 3. Ερ. 13.Λόγοι επιλογής της ειδικότητας που σπουδάζουν

Στην ερ. 14 «Η ειδικότητα που σπουδάζεις, ήταν η πρώτη σου επιλογή; Αυτή που ήθελες έτσι κι αλλιώς να σπουδάσεις;» 127 άτομα ή 71,3% απαντούν Ναι, ενώ 51 άτομα ή 28,7% απαντούν Όχι. Σύμφωνα με τον πίνακα 3, φαίνονται οι λόγοι για τους οποίους δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στην πρώτη τους επιλογή.

Αν απάντησες όχι στην ερώτηση 14, γιατί δεν ξεκίνησες να σπουδάζεις στην πρώτη σου επιλογή;	Ποσοστό
Άλλοι λόγοι	41,5%
Είχαν ήδη συμπληρωθεί τα τμήματα, με καταρτιζόμενους που είχαν πιο πολλά μόρια	30,2%
Γιατί στην πορεία άλλαξα γνώμη σχετικά με τη σειρά των επιλογών μου	28,3%

Πίνακας 3. Ερ. 15. Λόγοι που δεν σπουδάζουν στην πρώτη τους επιλογή

Στην ερ. 16 «Θεωρείς ότι είσαι καλά ενημερωμένος σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου ως καταρτιζόμενου σε Δ.Ι.ΕΚ. ;» 130 άτομα ή 72,2% απαντούν Ναι, ενώ 50 άτομα ή 27,8% απαντούν Όχι. Στην ερ. 17 «Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση, τι θεωρείς ότι φταίει;» συλλέχθηκαν συνολικά 46 ερωτήσεις. Εξ' αυτών 19 άτομα θεωρούν ότι υπάρχει γενικότερα έλλειψη ενημέρωσης, 12 άτομα θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη οργάνωσης, ενώ πέντε άτομα αναφέρουν “λόγω μη δικής μου ενημέρωσης”. Στην ερ. 18 «Είσαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα φοίτησή σου στο Δ.Ι.ΕΚ σε επίπεδο σπουδών;» οι απαντήσεις φαίνονται στην εικόνα 6.

Εικόνα 6: Έκφραση ικανοποίησης από την μέχρι τώρα φοίτησή στο Δ.Ι.ΕΚ σε επίπεδο σπουδών

Στην ερ. 19 «Θεωρείς ότι τελειώνοντας με τις σπουδές σου (ως πιστοποιημένος) θα έχεις άμεση επαγγελματική αποκατάσταση πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζεις;» 91 άτομα απαντούν Ναι, ενώ 88 άτομα απαντούν Όχι (εικόνα 7).

Εικόνα 7: Ύπαρξη ή όχι άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης με το πέρας των σπουδών

Στον πιο κάτω πίνακα 4, φαίνονται αναλυτικά τα ποσοστά των ατόμων που θεωρούν ότι θα έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση κατά τμήμα.

Ειδικότητες	Καταρτιζόμενοι	Άμεση επαγγ/κή αποκ/ση (Ναι)	Ποσοστό του Ναι
Βοηθός Νοσηλευτικής - Τραυματολογίας	9	8	88,89%
Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης	14	11	78,57%
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)	13	10	76,92%
Τεχνικός Μηχανοτρονικής	11	8	72,73%
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων	20	13	65,00%
Βοηθός Φαρμακείου	28	16	57,14%
Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής	18	8	44,44%
Τεχνικός Η/Υ	14	5	35,71%
Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων	3	1	33,33%
Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων	10	3	30,00%
Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ	20	5	25,00%
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων	16	2	12,50%
Σύνολο	176	90	51,14%

Πίνακας 4. Ερ. 19. Ποσοστό ατόμων που θεωρούν ότι θα έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο “Ναι” η ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής - Τραυματολογίας έχει υψηλό ποσοστό της τάξης του 88,89% και ακολουθούν οι ειδικότητες Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης με ποσοστό 78,57% και Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef) με ποσοστό 76,92%. Στον αντίποδα των πιο πάνω μετρήσεων η ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου θεωρεί ότι θα έχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση σε ποσοστό 57,14% κάτι που δεν επαληθεύεται στην αντίστοιχη ειδικότητα του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας (Γιωτόπουλος, 2017), όπου το ποσοστό είναι 76,5%. Παρόμοια, στην ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων το ποσοστό στο ΔΙΕΚ Αγίου είναι 12,50% κάτι που επίσης δεν επαληθεύεται στην αντίστοιχη ειδικότητα του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας, όπου το ποσοστό είναι 74% (Γιωτόπουλος, 2017).

Στην ερ. 20 «Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν θα βρεις δουλειά σχετικά γρήγορα πάνω σε αυτό που σπουδάζεις;» 87 άτομα από τα 103 απαντούν «Λόγω ανεργίας», ενώ 9 άτομα απαντούν «Λόγω αλλαγής στις απόψεις μου σχετικά με το αντικείμενο που σπουδάζω» (εικόνα 8).

Εικόνα 8: Λόγοι μη ύπαρξης άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης με το πέρας των σπουδών

Στην ερ. 21 «Θεωρείς ότι θα έπρεπε κάτι να αλλάξει / να βελτιωθεί είτε στο Δ.ΙΕΚ που σπουδάζεις, είτε γενικά στα Δ.ΙΕΚ;» δόθηκαν συνολικά 119 απαντήσεις από τους 176 συμμετέχοντες, ποσοστό 67,61%. Στον πίνακα 5 φαίνονται οι προτάσεις των συμμετεχόντων.

Θεωρείς ότι θα έπρεπε κάτι να αλλάξει / να βελτιωθεί είτε στο Δ.ΙΕΚ που σπουδάζεις, είτε γενικά στα Δ.ΙΕΚ;	Πλήθος απαντήσεων	Ποσοστό %
Καλύτερη οργάνωση	36	30,25
Καλύτερη ενημέρωση	27	22,69
Υλικά	22	18,49
Εργαστήρια	15	12,61
Θέρμανση	11	9,24
Βιβλία	10	8,40
Κτήρια / Χώροι	8	6,72
Ενημέρωση οδηγού και προγράμματος σπουδών	2	1,68
Φωτισμός	2	1,68
Απουσίες	2	1,68

Σύνολο	135	
--------	-----	--

Πίνακας 5. Ερ. 21. Προτάσεις για αλλαγές - βελτιώσεις στο ΔΙΕΚ

Στο ερευνητικό ερώτημα που έχει τεθεί: “Το φύλο των καταρτιζομένων, επιδρά στην επιλογή ειδικότητας;” οι απαντήσεις φαίνονται στον πίνακα 6.

Ειδικότητες	Άνδρες (%)	Γυναίκες (%)
Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ	0,00%	100,00%
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων	0,00%	100,00%
Βοηθός Φαρμακείου	17,86%	82,14%
Βοηθός Νοσηλευτικής - Τραυματολογίας	22,22%	77,78%
Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης	28,57%	71,43%
Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων	33,33%	66,67%
Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής	44,44%	55,56%
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)	46,15%	53,85%
Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων	50,00%	50,00%
Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων	65,00%	35,00%
Τεχνικός Η/Υ	78,57%	21,43%
Τεχνικός Μηχανοτρονικής	81,82%	18,18%

Πίνακας 6. Σχέση φύλου και επιλογής ειδικότητας σπουδών

Συμπεράσματα

Διαφαίνεται από την έρευνα ότι κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των φύλων (Chisholm,1993) όπου «συνήθως τα αγόρια τείνουν να επιλέγουν επαγγέλματα και ειδικότητες σπουδών που

θεωρούνται πιο 'ανδρικά' και βέβαια το αντίστροφο ισχύει και για τα κορίτσια» (Φωτακίδου, 2011: 66-67). Στην παρούσα έρευνα επιβεβαιώνονται τα πιο πάνω, διότι στην ειδικότητα "Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ" το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών είναι 100%. Επίσης, στην ειδικότητα "Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων" το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών είναι 100%, γεγονός που επισημαίνεται και από αντίστοιχη έρευνα που έγινε στο ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας, στην οποία το ποσοστό των γυναικών είναι 70,6% (Γιωτόπουλος, 2017). Παρομοίως, στην ειδικότητα "Βοηθός Φαρμακείου" το 82,14% αποτελείται από γυναίκες κάτι που επαληθεύεται και στο ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας, με αντίστοιχο ποσοστό 95,7%. Επιπρόσθετα, στην ειδικότητα "Τεχνικός Η/Υ" το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών είναι 78,57% και συμφωνεί με το αντίστοιχο τμήμα στο ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας το οποίο είναι 87,5% (Γιωτόπουλος, 2017).

Σύμφωνα με τη Σάφαλου (2010) «οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας θα καθορίσουν την επιλογή των ειδικοτήτων και τον αριθμό των τμημάτων» (Σάφαλου, 2010:109). Έχοντας ακούσει για την ειδικότητα που σπουδάζουν από φίλο / φίλη / γνωστό (75,4%) και η οποία ήταν πρώτη τους επιλογή (71,3%), ενημερώθηκαν σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως καταρτιζόμενοι (72,2%) και είναι ικανοποιημένοι «μέτρια» (45,5%) και «πολύ» (32,0%). Θεωρούν ότι τελειώνοντας το ΔΙΕΚ θα βρουν άμεσα εργασία στο αντικείμενο που σπουδάζουν (50,8%) ενώ αυτοί που απαντούν αρνητικά (49,2%) θεωρούν ότι δεν θα βρουν γρήγορα εργασία λόγω ανεργίας (89,7%).

Επιπρόσθετα, στις προτάσεις βελτίωσης του ΔΙΕΚ που σπουδάζουν ή γενικότερα, οι καταρτιζόμενοι απαντούν ότι χρειάζεται γενικότερα καλύτερη οργάνωση (30,25%) και καλύτερη ενημέρωση τους (22,69%). Θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη υλικών (18,49%), ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος εξοπλισμός όπως και εκσυγχρονισμός των εργαστηρίων (12,61%), ενώ η θέρμανση του σχολικού χώρου δεν ικανοποιητική (9,24%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι καταρτιζόμενοι ζητούν να έχουν βιβλία ή σημειώσεις σε ποσοστό 8,40%, ενώ μόλις 2 άτομα (1,68%) αναφέρουν "να ενημερωθεί ο οδηγός και το πρόγραμμα σπουδών".

Επισημαίνεται επίσης, ότι 22 καταρτιζόμενοι (το 12,5% των ερωτηθέντων) είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών ειδικοτήτων (4 άτομα, απόφοιτοι ΑΕΙ και 18 άτομα απόφοιτοι ΑΤΕΙ), οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν εργασία σχετική με το πτυχίο / δίπλωμα που κατέχουν (37,5% - ερ. 9), ενώ επιπρόσθετα, άκουσαν για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που σπουδάζουν και τους άρεσε (33,3%). Τέσσερις απόφοιτοι ΑΤΕΙ σπουδάζουν στην ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου, ενώ ακόμη 4 (2 από ΑΕΙ και 2 από ΑΤΕΙ) σπουδάζουν στην ειδικότητα Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής. Στις δυο πιο πάνω ειδικότητες υπάρχει η μεγαλύτερη συμμετοχή. Τέλος, η ειδικότητα την οποία σπουδάζει το σύνολο των ατόμων που έχει

αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν έχει καμία σχέση με το αντίστοιχο πτυχίο / δίπλωμά τους.

Πρόταση

Η ύπαρξη «γραφείου διασύνδεσης των ΙΕΚ με την αγορά εργασίας» (Μανατάκης, 2007) θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες με τη χρήση ερωτηματολογίων προς τους αποφοίτους ΔΙΕΚ και τη δημιουργία προφίλ εργαζομένου. Με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως υπάρχουν και είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους, καθώς και στους εργοδότες οι οποίοι θα μπορούν να βρουν τα ειδικευμένα άτομα που πιθανόν να τους χρειάζονται στην επιχείρησή τους.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Chisholm, L. (1993). Κορίτσια εφηβικής ηλικίας και σχολείο: φύλο, νεότητα και διαδικασίες μετάβασης, στο Δεληγιάννη, Β., Ζιώγου, Σ., (επιμ.). *Εκπαίδευση και φύλο* (σ. 285-310). Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008). *Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας*. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Βούτσινος, Γ., Παλαιοκρασάς, Σ., Σταύρου, Σ., Λαμπρόπουλος, Χ., Ιθακήσιος, Κ. (1994). *Πολιτική Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων*. Αθήνα: ΙΩΝ.

Γιωτόπουλος, Γ., (2017). *Στάσεις και απόψεις καταρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση*. 4ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός. Αθήνα: Νέος Παιδαγωγός.

Κωτσίκης, Β. (2000). *Εισαγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση*. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ.

Μανατάκης, Γ. (2007). *Η απορρόφηση των αποφοίτων του ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης από την αγορά εργασίας. Διαχείριση αλλαγών του αναλυτικού προγράμματος με στόχο τη συμβατότητα*. Πάτρα: ΕΑΠ.

Νόμος 2009/1992. ΦΕΚ 18/Α/14-2-1992. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3879/10. ΦΕΚ 163/Α/21-09-10. Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.

Σάφαλου, Ε. (2010). *Ο Διευθυντής στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)*. Διπλωματική Εργασία. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Φωτακίδου, Θ. (2011). *Κριτήρια επιλογής ειδικότητας των σπουδαστών των Δημόσιων ΙΕΚ: Ο ρόλος του φύλου σε αυτή την επιλογή και οι επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος*. Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: ΕΑΠ.

Παράρτημα

Ερωτηματολόγιο σχετικά με τις στάσεις και τις απόψεις των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας.

1. Φύλο *
 - Ανδρας
 - Γυναίκα
2. Ηλικία (σε έτη) *
 - 18-19
 - 19-20
 - 21-22
 - 23-25
 - 25-30
 - 30-35
 - Άλλο:
3. Από που άκουσες για πρώτη φορά σχετικά με τα ΙΕΚ / τη φοίτηση στα ΙΕΚ;
 - Φίλο/Φίλη, Γνωστό
 - Internet
 - Facebook
 - Εφημερίδα
 - email
 - Τηλεόραση / Ραδιόφωνο
 - Άλλο:
4. Τι τύπο Λυκείου έχεις τελειώσει;
 - Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)
 - Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) - Τεχνικό Λύκειο
 - Πολυκλαδικό Λύκειο
 - Εκκλησιαστικό Λύκειο
 - Άλλο:
5. Που μένεις μόνιμα; *
 - Πάτρα και περίχωρα
 - Αίγιο και περίχωρα
 - Κ. Αχαΐα και περίχωρα
 - Καλάβρυτα
 - Πύργο και περίχωρα (Ν.Ηλείας)
 - Αιτωλοακαρνανίας
 - Άλλο:
6. Ποια ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου έχεις τελειώσει; *
 - 1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)
 - 2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
 - 3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)
 - 4ο Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)

5ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)

Άλλο:

7. Είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

ΑΤΕΙ

ΑΕΙ

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Άλλο:

8. Εάν απάντησες ότι είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ποια ειδικότητα (δίπλωμα, πτυχίο) κατέχεις;

9. Για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για ποιο λόγο επέλεξες να σπουδάσεις στα ΔΙΕΚ, όντας κάτοχος τριτοβάθμιου πτυχίου / διπλώματος;

Δεν μπορώ να βρω δουλειά σχετική με το πτυχίο τριτοβάθμιας που κατέχω

Δεν με ενδιαφέρει να εξασκήσω επάγγελμα σχετικό με το πτυχίο / δίπλωμά μου Άκουσα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που σπουδάζω και μου άρεσε

Το κάνω για δικούς μου προσωπικούς λόγους

Άλλο:

10. Ποιος ήταν ο Μ.Ο. του απολυτηρίου Λυκείου;

8 - 9,99

10 - 11,99

12 - 13,99

14 - 15,99

16 - 17,99

18 - 20

Άλλο:

11. Ποια ειδικότητα σπουδάζεις; *

12. Σε ποιο εξάμηνο σπουδών είσαι; *

Α' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Ε' (Πρακτική Άσκηση)

13. Γιατί διάλεξες αυτή την ειδικότητα στο ΔΙΕΚ που σπουδάζεις;

Είχα ακούσει για αυτή την ειδικότητα και μου άρεσε

Γιατί μου την πρότεινε φίλος/γνωστός

Γιατί ήθελα να συνεχίσω στην ειδικότητα που είχα τελειώσει στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο

Γιατί ήθελα να αλλάξω ειδικότητα και να μην συνεχίσω σε αυτήν που είχα τελειώσει στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο

Δεν έβρισκα κάτι κοντά σε αυτό που ήθελα να σπουδάσω, γι αυτό επέλεξα αυτήν την ειδικότητα

14. Η ειδικότητα που σπουδάζεις, ήταν η πρώτη σου επιλογή; Αυτή που ήθελες έτσι κι αλλιώς να σπουδάσεις;

Ναι

Όχι

15. Αν απάντησες όχι στην προηγούμενη ερώτηση, γιατί δεν ξεκίνησες να σπουδάζεις στην πρώτη σου επιλογή;

Είχαν ήδη συμπληρωθεί τα τμήματα, με καταρτιζόμενους που είχαν πιο

πολλά μόρια

Γιατί στην πορεία άλλαξα γνώμη σχετικά με τη σειρά των επιλογών μου

Άλλο:

16. Θεωρείς ότι είσαι καλά ενημερωμένος σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου ως καταρτιζόμενου σε ΙΕΚ.;

Ναι

Όχι

17. Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση, τι θεωρείς ότι φταίει;

18. Είσαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα φοίτησή σου στο ΙΕΚ σε επίπεδο σπουδών;

Κλίμακα 1 έως 5. 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ.

19. Θεωρείς ότι τελειώνοντας με τις σπουδές σου (ως πιστοποιημένος) θα έχεις άμεση επαγγελματική αποκατάσταση πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζεις;

Ναι

Όχι

20. Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν θα βρεις δουλειά σχετικά γρήγορα πάνω σε αυτό που σπουδάζεις;

Λόγω ανεργίας

Λόγω αλλαγής στις απόψεις μου σχετ. με το αντικείμενο που σπουδάζω

Άλλο:

21. Θεωρείς ότι θα έπρεπε κάτι να αλλάξει / να βελτιωθεί είτε στο ΙΕΚ που σπουδάζεις, είτε γενικά στα ΙΕΚ;